

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324896158>

MULTIMODALIDADE NA PESQUISA CIENTÍFICA: DESAFIOS PARA A CURADORIA DIGITAL MULTIMODALITY IN SCHOLARLY RESEARCH: CHALLENGES FOR DIGITAL CURATION

Conference Paper · April 2018

CITATIONS

0

READS

29

1 author:

[Paloma Marín-Arraiza](#)

TU Wien

14 PUBLICATIONS 5 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Videos and science communication [View project](#)

Enhanced Publications in the current scholarly environment [View project](#)

2º encontro de pesquisa em **curadoria digital**

Marília-SP
25 e 26 de abril de 2018

EIXO TEMÁTICO:
[Tendências em pesquisas em Curadoria Digital]

MULTIMODALIDADE NA PESQUISA CIENTÍFICA: DESAFIOS PARA A CURADORIA DIGITAL

MULTIMODALITY IN SCHOLARLY RESEARCH: CHALLENGES FOR DIGITAL CURATION

Resumo: O uso de diferentes meios digitais, usualmente compostos, exibidos, interligados e disseminados de forma conjunta em diferentes plataformas de publicação digital para comunicar os resultados de uma pesquisa configura um cenário de multimodalidade na pesquisa científica. As arquiteturas hipertextuais que suportam esta multimodalidade estruturam também linguagens híbridas nos ambientes digitais. A presença de objetos de pesquisa de natureza heterogênea nestes ambientes requer uma atenção diferente nos processos de curadoria. A partir de uma pesquisa bibliográfica caracterizam-se a publicação científica ampliada e as abordagens da Curadoria Digital com o objetivo de entender a multimodalidade na pesquisa científica e os desafios da Curadoria Digital ao tratar com este tipo de publicações. Para atingir uma maior compreensão deste tratamento, descrevem-se as abordagens ao conceito de Curadoria Digital considerando a importância da abordagem pragmática. Finalmente, delineiam-se os desafios para o trabalho da Curadoria Digital com pesquisa multimodal nos ambientes web: a compreensão da mudança do paradigma custodial ao pós-custodial, a criação de ambientes colaborativos e a proposta de novas definições de objetos digitais que abranjam a multimodalidade presente nas publicações científicas ampliadas

Palavras-chave: Pesquisa multimodal. Linguagens híbridas. Abordagens da Curadoria Digital. Curadoria Digital.

Abstract: The use of different digital media, often composed, displayed, or linked together, and disseminated across an array of digital publishing platforms to communicate scientific results configures a multimodal scenario within scholarly research. Hypertextual architectures supporting this multimodality also structure hybrid languages in digital environments. The presence of research objects with a heterogeneous nature requires a different attention in curation processes. By means of a bibliographic research, scientific enhanced publications and Digital Curation approaches are characterised, in order to understand multimodality in scholarly research and the challenges for Digital Curation when handling this type of publication. To reach a better comprehension of this handling, Digital Curation approaches are described, considering the importance of the pragmatic approach. Finally, the challenges for Digital Curation when dealing with multimodal research in web environments are outlined. These are considered to be: the comprehension of the paradigm change from custodial to post-custodial, the creation of collaborative environments and the proposal of new definitions for digital objects that embrace the multimodality in enhanced scientific publications.

Keywords: Multimodal scholarship, hybrid languages, Digital Curation Approaches, Digital Curation.

1 INTRODUÇÃO

As novas formas de publicação e comunicação científica precisam ser abordadas desde óticas diferentes. O dinamismo e a hipertextualidade são dois aspectos a serem tidos em consideração nos estudos sobre evolução das publicações científicas inseridas em ambientes digitais. Na atualidade, as estas publicações situam-se além de uma representação estática, são objetos dinâmicos de informação e conhecimento e desde a mesma perspectiva devemos abordar os ambientes informacionais nos que elas estejam inseridas.

Existe a demanda de oferecer mais produtos de pesquisa além do artigo textual tradicional (como conjuntos de dados ou software) que devem ser reconhecidos como contribuições intelectuais dos pesquisadores (PIWOWAR, 2013). Porém, existe uma grande preocupação a respeito da preservação ao longo prazo destes produtos pela sua natureza heterogênea.

Algumas propostas de marcos de trabalho com publicações com caráter multimodal começam a abordar as questões de Curadoria Digital para os diferentes possíveis produtos da pesquisa científica. Segundo o *Digital Curation Centre* (DCC)¹, a Curadoria Digital engloba um passo além da preservação e requer uma compreensão de todo o ciclo de vida do produto, que envolve também uma adição de valor.

Nesse sentido, realiza-se uma pesquisa bibliográfica no buscador *Google Scholar* com o termo “*enhanced publication*” para obter uma perspectiva sobre a transição das publicações tradicionais às ampliadas e sua relação com o conceito de Curadoria Digital. Analisa-se também o conceito de Curadoria Digital vinculadas ao *Digital Curation Centre* (DCC) e ao *Digital Curation Institute* (DCI)² com o objetivo de dar resposta as seguintes perguntas de pesquisa:

1. Como pode ser entendida a multimodalidade em ambientes digitais e sua implicação na pesquisa científica atual?
2. Quais são as abordagens que existem ao conceito de Curadoria Digital?

¹ What is digital curation? Digital Curation Centre: <http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation>

² Digital Curation Institute <http://dci.ischool.utoronto.ca/>

3. Quais são os desafios da Curadoria Digital nos ambientes digitais para as pesquisas compostas por produtos de pesquisa de natureza heterogênea?

O artigo está composto por cinco seções. A presente seção introduz o tema e os objetivos do trabalho. A segunda seção aborda a multimodalidade na pesquisa científica entendendo os resultados como linguagens híbridas ou conjuntos semióticos de signos. A terceira seção apresenta as diferentes abordagens dentro do conceito de Curadoria Digital. A quarta seção expõe os desafios para a Curadoria Digital. A quinta seção apresenta as considerações parciais deste trabalho.

2 MULTIMODALIDADE NA PESQUISA CIENTÍFICA: AS LINGUAGENS HÍBRIDAS

A virtualização e digitalização de recursos na Internet vão unidas a uma multiplicidade de linguagens no ciberespaço, que vão além das três matrizes tradicionais: sonora, verbal e visual. Portanto, a digitalização envolve uma combinação das linguagens, mas também “permite a organização reticular dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais” (SANTAELLA, 2005, p.393). Não estaremos mais frente à estrutura linear e sequencial e sim frente a uma estrutura não sequencial e interativa com nexos (ou nós) que permitem ao usuário escolher entre diferentes itinerários.

Monteiro (2004) destaca que o conceito de não linearidade no hipertexto é acompanhado pelo conceito de interatividade, “premissa não verdadeira para o texto impresso, apesar de este ter conexões, porém conexão não é necessariamente sinônimo de interatividade” (MONTEIRO, 2004, s/p). Para a autora, a tecnologia multimídia se desenvolve devido às potencialidades interativas não-lineares. Segundo Santaella (2005), as unidades básicas de informação em um hipertexto são os nós. Os documentos hipertextuais estão compostos por recursos de diferentes naturezas (ou multimídia), não só texto, mas também gráficos, desenhos, vídeos, clips de áudio, etc. Estes recursos multimídia formam parte dos nós e, para Santaella (2005), “os nós de informação podem aparecer na forma de texto, gráficos, sequências de vídeos ou áudios, janelas ou de misturas entre eles” (p.394). Com isso a autora apresenta a ideia de estrutura modular recorrente na *web*. Estamos frente à hipermídia, uma combinação de hipertexto com multimídias e multilinguagens.

Com base nas arquiteturas hipertextuais estrutura-se um novo tipo de publicação científica: a publicação científica ampliada. Os primeiros estudos surgem no ano 1998, quando Kircz define a publicação modular. Nela, um “módulo” entende-se como “uma representação textual, pictórica ou de outro tipo de uma quantidade de informação que é por si mesma suficientemente compreensível para transmitir significado ao leitor” (KIRCZ, 2002, p. 29). Os módulos podem ser elementares (abstract, imagem, corpo do texto...) ou complexos. Nos complexos há dois tipos: compostos (uma agregação de módulos de independentes) e aglomerados (centrados em um conceito que se expande nos elementos restantes). Cada módulo deve possuir uma série de metadados que identifiquem o autor, a data de criação e a integração modular correspondente.

Continua-se com a publicação ampliada seguindo classes. Esta publicação repensa a ideia de unidade de comunicação científica, sem que exista uma discriminação entre formatos (VAN DE SOMPEL, et al., 2004). Cada unidade deve possuir uma descrição por meio de normas e padrões e contar com cinco componentes estruturais (tipo semântico, tipo de mídia, formato de mídia, localização na rede, acessibilidade por diferentes repositórios) (LYNCH, et al., 2007). Sendo que as partes de uma publicação ampliada podem estar dispersas pela *web*, a identificação mediante DOI torna-se imprescindível. No entanto, existe ainda uma preferência pela URL (VAN DE SOMPEL; KLEIN; JONES, 2016). Nesse ponto incidem Bardi e Mangui (2015), que definem a publicação ampliada como a combinação de uma parte narrativa e descritiva textual e um conjunto de subpartes interconectadas ao núcleo textual por relações semânticas. Cada subparte pode possuir ou não uma identificação persistente.

Finalmente, existe a abordagem semântica das publicações ampliadas. Marcondes (2005) propõe um modelo semântico para publicações eletrônicas composto por duas fases: a primeira baseada em uma ontologia com a que o autor expressaria as relações entre as entidades do texto; a segunda baseada na interface do sistema de submissão para poder adicionar as principais afirmações do texto junto com os metadados bibliográficos. Nessa mesma linha, Hunter (2006) define o “Pacote de Publicação Científica (PPC)” (*Scientific Publication Package*), que encapsularia dados brutos e derivados, algoritmos, software, fórmulas matemáticas (por exemplo, em MathML³), publicações textuais e todos os metadados associados, precisando de uma nova arquitetura da informação científica.

Spicer (2014) define a investigação multimodal⁴ como o uso de diferentes meios

³MathML: <https://www.w3.org/Math/>

⁴ “*Multimodal scholarship*” no original em inglês

digitais, usualmente compostos, exibidos, interligados e disseminados de forma conjunta em diferentes plataformas de publicação digital (*sites web, blogs, aplicativos...*) para comunicar os resultados de uma pesquisa. Woutersen-Windhouwer e Brandsma (2009) contribuem à definição de investigação e publicação multimodal sublinhando o uso de uma estrutura baseada num objeto (no caso o artigo textual) e interligada com os diferentes objetos complementares (dados de pesquisa, materiais extras, registros de bases de dados, dados pós-publicação, etc.).

Breure, Voorbij e Hoogerwerf (2011) aprofundam mais no conceito de publicação ampliada, estendendo-o até o conceito de “publicação rica na internet” (*Rich Internet Publication – RIP*), um tipo de publicação que rompe com a linearidade da publicação impressa mediante a adição de conteúdo audiovisual e hiperlinks. As RIPs classificam-se no tipo I (RIP-I) e no tipo II (RIP-II). O primeiro tipo baseia-se principalmente em texto com anexos de material complementar, mantém o mesmo formato que em um periódico. O segundo tipo baseia-se mais nas imagens e aplicações *web*. Possui parte de texto extensas, mas as imagens governam a apresentação final.

Também, a proposta *Article of the Future* de Aalbersberg et al. (2012) pretende melhorar a apresentação do artigo, enriquecer o conteúdo do artigo e adicionar contexto ao artigo e integrar estas melhoras nas publicações da editora Elsevier⁵.

Breure (2014) retoma o conceito de RIP e apresenta um modelo conceitual para transformar uma publicação tradicional em uma RIP. Para isso, estabelece quatro passos: a criação do foco (seleção da informação mais importante), a visualização do foco (seleção do formato ótimo para essa informação), a reestruturação do conteúdo (ruptura da estrutura linear do artigo tradicional), e a adição de informação suplementar e dados (suplementos como adição ou integrados no texto).

Neste contexto de agregação de conteúdo e objetos dinâmicos, é importante o estudo da multimodalidade como interação entre diversos signos com diferentes origens semióticas (O’HALLORAN *et al.*, 2010). As três matrizes tradicionais combinam-se e essa multimodalidade resulta em interações entre diferentes recursos semióticos (língua escrita e falada, imagens, vídeos, áudios...). Os autores apontam também o desafio da integração entre componentes desde a perspectiva da semiótica multimodal.

⁵ Editora Elsevier <https://www.elsevier.com/>

A articulação entre signos, discursos e culturas (cultura científica para as publicações ampliadas) pode ser analisada desde o conceito da semiosfera, definida por Lotman como a esfera de semiose (transformação de signos em signos) onde os processos operam em um conjunto de ambientes interconectados. Lotman e Clark (2005) afirmam que os módulos por si só não conformam um universo semiótico, a interligação torna-se crucial para a existência da semiosfera. No caso das publicações científicas ampliadas, podemos entender estas interligações como uma estrutura reticular do conhecimento desde a proposta de Thellefsen (2002). Nesta estrutura reticular, tanto os elementos da própria publicação ampliada quanto as publicações entre elas estariam interconectados (ver figura 1).

Figura 1. Conexões reticulares entre publicações científicas ampliadas.

Fonte: SURF Foundation

Um signo (entendido como um dos módulos da publicação, por exemplo, o resumo) está conectado com outro signo (por exemplo, um vídeo complementar) e este com outro até formar a rede. Mediante semiose, cada módulo vai “ativando” o seguinte. Dependendo da comunidade discursiva que acesse o material, uns signos serão mais relevantes para o domínio do que outros.

Nesse contexto multimodal todas as partes devem ser atendidas dentro de um ciclo de curadoria, já que todas são objetos digitais e, portanto, objetos de curadoria (também conhecidos como unidades de curadoria). De fato, tanto organizações internacionais como a Fundação Nacional de Ciência (FUNDAÇÃO NACIONAL DE CIÊNCIA, 2005) dos Estados Unidos e a Comissão Europeia (COMISSÃO EUROPEIA, 2016), quanto instituições

nacionais como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, 2017) reconhecem o valor como dado científico de objetos digitais de natureza heterógena (números, imagens, vídeos ou áudios, algoritmos, equações, animações, simulações, amostras, registros de coleta, formulários, estatísticas, medições, trabalhos de campo...).

Surge a abordagem de objeto digital simples e objeto digital complexo, sendo este “um objeto discreto feito da combinação de um número de outros objetos digitais, como sites *web*” (HIGGINS, 2008, p.137, tradução própria). Com este tipo de objeto digital observa-se que a multimodalidade chega ao mundo digital e da pesquisa. Como afirmam Mucheroni, Da Silva e Paleta (2015), esta multimodalidade ativa uma maior interação com os produtos de pesquisa e os torna objetos dinâmicos do conhecimento. Estes produtos coexistem na web e requerem uma manutenção e agregação de valor ao longo do tempo. Por isso, torna-se necessário abordar a publicação científica ampliada desde a ótica da curadoria digital.

3 ABORDAGENS DESDE A CURADORIA DIGITAL

Os processos de curadoria digital que mantêm, preservam e adicionam valor aos dados digitais de pesquisa tornam-se de grande importância no tratamento da informação digital.

Yankel (2007) define Curadoria Digital como “a atividade de administrar e promover o uso de dados desde o seu ponto de criação para garantir sua adequação para finalidades contemporâneas e disponibilidade para descoberta e reuso” (p.338, tradução própria). Para Pennock (2007) pode ser interpretada como “a administração e avaliação da informação digital ao longo do seu ciclo de vida completo” (p.1, tradução própria).

Dallas (2007) entende as atividades de Curadoria Digital como “a manutenção e adição de valor a um corpo confiável de informação digital para o uso atual e futuro, mediante o ‘questionamento’ ativo, a coevolução dinâmica e a adequada representação dos seus conteúdos e contextos epistêmicos/pragmáticos” (n/p, tradução própria).

O *Digital Curation Centre* (DCC) incide também na qualidade da informação adicionada pelos leitores e usuários e propõe um processo cíclico composto por onze passos: conceitualização, criação, acesso e uso, avaliação e seleção, descarte, ingestão, ação de preservação, reavaliação, armazenagem, acesso e reuso⁶. Após este ciclo, nova e enriquecida informação vai sendo adicionada.

⁶ DCC Curation Lifecycle model: <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model>

Sant'ana (2016) perfila este processo no Ciclo de Vida dos Dados (CVC) para Ciência da Informação composto por quatro fases (coleta, armazenamento, recuperação e descarte) e seis fatores (Privacidade, Integração, Qualidade, Direitos Autorais, Disseminação e Preservação). O CVD deixa presente a necessidade da revisão da qualidade de dados dentro do processo de curadoria. Este aspecto é fundamental no trabalho com objetos digitais complexos para poder garantir o enriquecimento ou agregação de valor mediante linkagem entre produtos.

Para Bardi e Mangui (2015), a Curadoria Digital é um requerimento essencial na apresentação de um marco de trabalho para publicações ampliadas tanto para preservar os dados quanto para manter os conjuntos, otimizar o armazenamento ou melhorar o acesso.

Para tornar real a curadoria digital é necessário que esta faça parte dos fluxos de informação e de geração de novo conhecimento científico mediante a colaboração entre pesquisadores e profissionais da informação e dados (ALLARD, 2012, SAYÃO; SALES, 2016). Além disso, uma correta curadoria deve formar parte de qualquer processo dentro da ciência aberta (DAVIDSON, 2015).

Entendem-se, então, duas abordagens para a curadoria digital: a abordagem arquivística e a abordagem de publicação, sendo esta mais pragmática. A primeira foca-se na preservação a longo prazo e no acesso simples à informação digital, enquanto a segunda preocupa-se especialmente com visualização, anotação e contextualização dos dados (DALLAS, 2015). Estas duas abordagens separam a visão custodial da informação da visão pós-custodial, que se aproxima mais do contexto do objeto, considerando “as necessidades que o geraram, as ações, o processo, a função maior de sua criação e criador” (LEMOS; JORENTE; NAKANO, 2014, p.677).

A visão pós-custodial gera uma abordagem pragmática da curadoria digital, onde não só os profissionais da informação, mas também os criadores e usuários da informação são considerados atores da Curadoria Digital. A curadoria deve acontecer além dos repositórios confiáveis e outros ambientes custodiais, deve ocorrer nos ambientes digitais e pervasivos da *web*, na nuvem⁷ e em outros dispositivos de informação (DALLAS, 2015). Para o autor, o ciclo de vida da curadoria deve ser estendido “aos múltiplos contextos nos quais a informação seja identificada, capturada, avaliada, codificada, descrita, anotada, enriquecida, compartilhada, e, de forma geral, criada, curada e usada” (p. 442, tradução própria).

⁷ Do inglês “*cloud computing*”, entendido como o uso de memórias de armazenamento em servidores interligados pela Internet sem necessidade de utilizar a própria máquina.

A visão custodial centrada nos repositórios e na aplicação do ciclo de vida é necessária. Como indica Pennock (2007):

- Os materiais digitais são frágeis e suscetíveis a mudar devido aos avanços tecnológicos através do seu ciclo de vida, p.ex. da criação adiante;
- As atividades (ou a falta delas) em cada fase do ciclo de vida influenciam diretamente nossa habilidade de gerenciar e preservar os materiais digitais em fases subsequentes;
- O reuso fiável dos materiais digitais somente é possível se os materiais são curados de forma que sua autenticidade e integridade sejam mantidas. (PENNOCK, 2007, p.2, tradução própria).

Porém, a visão custodial não é a única possível e deve conviver com uma perspectiva semiótica que considere o perfil cognitivo do leitor nas atividades de curadoria. O uso de recursos digitais pressupõe “[...] a conversão em formas análogas sensíveis ao humano, sejam visuais, auditivas, táteis, etc.” (ABRAMS; CRUSE; KUNZE, 2008, p.11, tradução própria). Estes autores consideram a importância da preservação do comportamento para uma curadoria efetiva e o consideram um componente essencial na representação da informação. Esta representação está baseada na descrição estrutural e semântica.

Nesse sentido, Abrams (2015) destaca a necessidade de redefinição de papéis e questões analíticas na curadoria semiótica. Junto aos arquivistas, bibliotecários e gestores de dados também os pesquisadores, artistas, produtores de conteúdo ou usuários são considerados atores da curadoria. Esta curadoria amplia-se para outros ambientes além dos repositórios, bibliotecas (físicas ou digitais), arquivos e museus e é desenvolvida em qualquer ambiente digital. O tipo de objeto digital abrange tanto dados digitais quanto interpretações, anotações, interações ou representações de domínio. Por isso, consideram-se seis dimensões características para o conteúdo digital: semântica, sintática, empírica, pragmática, diplomática e dinâmica. Estas dimensões levam a uma nova conceitualização do objeto digital. Para cada dimensão o autor considera a tipologia dos objetos como: *blob*, *artifact*, *exemplar*, *product*, *asset*, *record*, *heirloom*.

1. **Dimensão semântica:** considera as relações de conteúdo com significado ou influência abstratos. Os objetos são de tipo *product* (produto), sendo um *product* um objeto interpretável dentro de um domínio, mas sem possibilidades de exploração da mensagem contida, como, por exemplo, uma localização com coordenadas.
2. **Dimensão sintática:** considera a relação entre conteúdo e expressão simbólica. Os objetos são de tipo *exemplar* (exemplar), sendo um *exemplar* um documento com

codificações simbólicas da sua expressão e estrutura interna, como, por exemplo, uma imagem com metadados técnicos mas sem descrição do conhecimento.

3. **Dimensão empírica:** considera a relação entre conteúdo e representação física. Os objetos são de tipo *blob* (bolha) e *artifact* (artefato), sendo um *blob* uma inscrição em mapa de *bits* e um *artifact* uma sequência fixada de bits no espaço-tempo, como, por exemplo, um arquivo com um tamanho e *timestamps* específicos, mas sem expressão de conteúdo.
4. **Dimensão pragmática:** considera a relação entre conteúdo e consumidor. Os objetos são de tipo *asset* (recurso), sendo um *asset* um objeto útil que expõe características apropriadas para os sentidos humanos. É o caso de uma imagem que suporte edição e anotação, mas desconsidere a extensão espacial e temporal.
5. **Dimensão diplomática:** considera as relações entre conteúdo e autenticidade da sua expressão, representação, gestão e transmissão. Os objetos são de tipo *record* (registro), sendo um *record* um objeto confiável cujas propriedades servem para a verificação e conservação da sua autenticidade e verificação, por exemplo, uma imagem avaliada e aceita com confiança.
6. **Dimensão dinâmica:** considera as relações entre os diferentes estados dos conteúdos que persistem e evoluem no tempo e no espaço. Os objetos são de tipo *heirloom* (herança), sendo um *heirloom* um objeto flexível resultante de uma intervenção proativa e uma comprovação constante da sua usabilidade, como, por exemplo, uma imagem pronta para o engajamento futuro com o consumidor.

Estas dimensões podem ser trasladadas ao processo de pesquisa científica, desde a coleta dos dados brutos (*product*), a descrição dos conjuntos (*exemplar*), a relação entre descrição e conjunto (*artifact*), o compartilhamento desse conjunto de dados descrito (*asset*), a curadoria do conjunto como objeto confiável (*record*) e a apresentação do conjunto junto com a publicação final como parte de um objeto dinâmico do conhecimento para reuso de outros pesquisadores (*heirloom*).

O pesquisador pode interatuar nas diferentes dimensões do objeto digital e esta interação é possível devido à presença dos objetos no ambiente digital. Assim, a abordagem pragmática à curadoria digital pretende expandir a aplicação do ciclo de vida a ambientes digitais e compreender a pervasividade das práticas de curadoria digital e o tipo de objetos com os quais se lidará.

4 DESAFIOS PARA A CURADORIA DIGITAL

As visões iniciais da curadoria digital pensavam apenas em uma preservação de documentos de tipologia simples em ambientes restritos. Porém, as novas abordagens e interpretações vão além das estruturas confiáveis como os repositórios e pensam em uma atuação em qualquer ambiente digital. Esta tarefa apresenta certos desafios.

Em primeiro lugar, a **mudança de paradigma entre custodial e pós-custodial** deve ser considerada para se entender como será o desenvolvimento de futuras práticas de curadoria digital. Como exposto por Dallas (2015), estamos frente a uma “fronteira selvagem” onde atores, objetos, processos e ambientes mudam. Torna-se necessário pensar que tipo de infraestruturas sociotécnicas se requer para que as práticas de curadoria sejam pervasivas.

Em segundo lugar, a **criação de ambientes de colaboração** deve ser pensada. Ambientes custodiais onde os atores eram arquivistas, bibliotecários e gestores de dados convivem com ambientes digitais em que os atores podem ser pesquisadores, artistas, ou qualquer outro usuário da informação. Nestes ambientes de colaboração existiram práticas de interação com a informação como a anotação de conteúdo, as experiências dos usuários ou a modelagem dentro do domínio. O perfil cognitivo dos leitores ou usuários da informação ganha relevância na evolução espaço-temporal dos conteúdos.

Em terceiro lugar, requerem-se **novas definições de objetos digitais que abranjam a multimodalidade presente nas publicações científicas ampliadas**. Nos ambientes digitais a multimodalidade e hibridação das linguagens são a base das arquiteturas hipertextuais nas que basei-se a publicação científica ampliada (como viu-se na seção 2). Os objetos digitais são complexos e estão compostos por outros objetos simples de natureza heterogênea, característica que se observa na literatura sobre a transição da publicação científica tradicional à publicação científica ampliada. Neste sentido, para a prática da curadoria digital, são relevantes novas conceitualizações dos objetos digitais e as dimensões que possam caracterizá-los.

5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Este trabalho apresenta uma contextualização teórica inicial da transformação das publicações científicas tradicionais em publicações científicas ampliadas. Isto é possível devido a agregação de objetos digitais de natureza heterogênea seguindo diferentes padrões (modular, de classes ou semântico) e as arquiteturas hipertextuais que os mantêm. Os pesquisadores baseiam-se em diferentes formatos para comunicar resultados no ambiente digital. Estes objetos digitais tornam-se objetos da curadoria, que é a encarregada de preservá-los e enriquecê-los ao longo do tempo e do espaço para o seu futuro reuso.

Nesse contexto, apresentou-se de forma teórica como a multimodalidade está inserida na publicação científica ampliada em propostas como a “publicação rica na internet” (*Rich Internet Publication – RIP*), o “Pacote de Publicação Científica” (*Scientific Publication Package*) ou o *Article of the Future*, bem como a compreensão desta multimodalidade desde a perspectiva semiótica de linguagem híbrida. Além disso, delineou-se como a Curadoria Digital se configura no paradigma pós-custodial mediante a apresentação da abordagem pragmática da Curadoria Digital

Finalmente, descrevem-se três desafios para a Curadoria Digital e o trabalho com pesquisas multimodais: a compreensão da mudança do paradigma custodial ao pós-custodial, a criação de ambientes colaborativos e a proposta de novas definições de objetos digitais que abranjam a multimodalidade presente nas publicações científicas ampliadas.

Desta forma, pretendeu-se traçar um caminho para o estudo da multimodalidade na pesquisa científica. As portas continuam abertas para um maior aprofundamento dos conceitos e uma modelagem teórica que contemple a abordagem pragmática nos marcos de trabalho com publicações científicas ampliadas.

REFERÊNCIAS

AALBERSBERG, I.J.; et al. Elsevier's Article of the Future: enhancing the user experience and integrating data through applications. *Insights*, v. 25, n. 1, p.33-43, 2012. doi:[10.1629/2048-7754.25.1.33](https://doi.org/10.1629/2048-7754.25.1.33)

ABRAMS, S.; CRUSE, P., KUNZE, J. Preservation is not a place. *The International Journal of Digital Curation*, v.1, n.1, p.8-21, 2009. Disponível em: www.ijdc.net/article/download/98/73/0

ABRAMS, S. A Foundational Framework for Digital Curation: The Sept Domain Model. UC Office of the President, 2015. Disponível em: <https://escholarship.org/uc/item/75v3z67n>

ALLARD, S. DataOne: Facilitating eScience through Collaboration. *Journal of eScience Librarianship*, n.1, v.1, e1004, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.7191/jeslib.2012.1004>

BARDI, A.; MANGHI, P. A Framework Supporting the Shift from Traditional Digital Publications to Enhanced Publications. *D-Lib Magazine*, v.21, n. ½, 2015. doi: <http://dx.doi.org/10.1045/january2015-bardi>

BECKER, C., et al. Systematic planning for digital preservation: evaluating potential strategies and building preservation plans. *International Journal on Digital Libraries*, v.10, n.4, p.133-157, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00799-009-0057-1>

BREURE, L. Transforming a research paper into a rich internet publication. *Information Services & use*, n.34, p.335-344, 2014. Doi: 10.3222/ISU-140757

BREURE, L.; VOORBIJ, H.; HOOGERWERF, M. Rich Internet Publications: Show What You Tell. *Journal of Digital Information*, v.12, n.1, 2011. Disponível em: <https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/1606/1738>

COMISSÃO EUROPEIA. H2020 programme: guidelines on open access to scientific publications and research data in horizon 2020. 3rd Version, 2016. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

DALLAS, C. An agency-oriented approach to digital curation theory and practice. Em: TRANT, J.; BEARMAN, D. (eds.) *The international cultural heritage informatics meeting proceedings*. Archives and Museum Informatics, Toronto, 2007. Disponível em: <http://www.archimuse.com/ichim07/papers/dallas/dallas.html>

DALLAS, C. Digital curation beyond the “wild frontier”: a pragmatic approach. *Arch Sci*, v.16, n.4, p.421-457, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10502-015-9252-6>

DAVIDSON, J. Fostering Open Science Practice through Recognising and Rewarding Research Data Management and Curation Skills. In: Bisto, C. and Raju, R. (eds.) *LIS Education and Research in a Dynamic Information Landscape: Proceedings of the Library and Information Studies Centre 75 Years Commemorative Conference*. University of Cape Town Libraries: Cape Town, p. 63-75, 2016. ISBN 9780799225266 (doi:[10.15641/0-7992-2526-6](https://doi.org/10.15641/0-7992-2526-6))

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Plano de Gestão de Dados, 2017. <http://www.fapesp.br/gestaodedados/>

HIGGINS, S. The DCC Curation Lifecycle Model. *The International Journal of Digital Curation*, v.3, n.1, p.134-140, 2008. Disponível em: www.ijdc.net/article/view/69

HUNTER, J. Scientific Publication Packages – A Selective Approach to the Communication and Archival of Scientific Output. *The International Journal of Digital Curation*, 2006, n.1, v.1, p.33-52.

KIRCZ, J.G. Modularity: the next form of scientific information presentation?. *Journal of Documentation*, v. 54, n. 2, p.210-235, 1998. doi: [10.1108/EUM0000000007185](https://doi.org/10.1108/EUM0000000007185)

KIRCZ, J. G. New practices for electronic publishing 2: New forms of the scientific paper. *Learned Publishing*. Association of Learned and Professional Society Publishers. v. 15, n.1, p. 27-32, 2002. Doi: [10.1087/095315102753303652](https://doi.org/10.1087/095315102753303652)

LEMONS, J.G., JORENTE, M.J.V., NAKANO, N. O paradigma pós-custodial e sua representação no design da informação no sítio do arquivo nacional do Reino Unido, v.10, n.2, p. 674-690, 2014. DOI: <https://doi.org/10.18617/liinc.v10i2.736>

MARCONDES, C. H. From scientific communication to public knowledge: the scientific article Web published as a knowledge base. In: Egelen, Jan, Dobrega, Milena, ed. *ICCC EIPub - INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC PUBLISHING*, Leuven, Bélgica, 2005, 9, *Proceedings...* Leuven, Bélgica, 2005. p. 119-127. Disponível em http://eprints.rclis.org/7389/1/ELPUB_2005-Marcondes.pdf

MONTEIRO, S.D. As linguagens e o hipertexto: Uma introdução às possibilidades discursivas na forma hipertextual. Dissertação de doutoramento. Universidade de São Paulo, 2004.

MUCHERONI, M. L.; SILVA, F. J. M. DA; PALETTA, C. F. Entre a publicação ampliada e a multimodalidade. *Anais do XVI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação - XVI ENANCIB 2015*. Anais...: 16. In: XVI ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – XVI ENANCIB 2015. João Pessoa: ANCIB, 2015. Disponível em: <http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2015/enancib2015/paper/viewFile/2873/1178>

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Long-lived digital data collections: enabling research and education in the 21st century. Arlington: National Science Board, 2015. <http://www.nsf.gov/pubs/2005/nsb0540/nsb0540.pdf>

O'HALLORAN, K. et al. (Multimodal Analysis Lab, Interactive & Digital Media Institute (IDMI), National University of Singapore). Multimodal semiosis, multimodal semiotics: Digital technologies and techniques for studying multimodal communication. *SemiotiX*. 2010. Disponível em: <https://semioticon.com/semiotix/2010/03/multimodal-semiosis-multimodal-semiotics-digital-technologies-and-techniques-for-studying-multimodal-communication/>

PENNOCK, M. Digital Curation: A Life-Cycle Approach to Managing and Preserving Usable Digital Information. *Library & Archives*, 2007. Disponível em: http://www.ukoln.ac.uk/ukoln/staff/m.pennock/publications/docs/lib_arch_curation.pdf

PIWOWAR, H. Almetrics: Value all research products. *Nature*, v.493, p.159, 2013. Disponível em: <http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7431/full/493159a.html?foxtrotcallback=true>

SANTAELLA, L. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, verbal, visual: aplicações na hipermídia. 3ªed. São Paulo: Iluminuras; FAPESP, 2005.

SANT'ANA, R. C. G. Ciclo de vida dos dados: uma perspectiva a partir da ciência da informação. **Informação & Informação**, v. 21, n. 2, p. 116, 20 dez. 2016.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Algumas considerações sobre os repositórios digitais de dados de pesquisa. **Informação & Informação**, v. 21, n. 2, p. 90-115, 2016. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/viewFile/27939/20122> .

SPICER, S. Exploring Video Abstracts in Science Journals: An Overview and Case Study. *Journal of Librarianship and Scholarly Communication*, v. 2, n.2/eP1110, p.1-13, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.7710/2162-3309.1110>

THELLEFSEN, T. L. Semiotic knowledge organization: theory and method development. *Semiotica*, v.142, n.1/4, p.71-90, 2002.

VAN DE SOMPEL, H.; KLEIN, M.; SHAWN, J. Persistent URIs Must Be Used To Be Persistent. Poster accepted for WWW 2016; Arxiv preprint. arXiv:1602.09102 ; <http://arxiv.org/1602.09102>

VAN DE SOMPEL, H. et al.. Rethinking scholarly communication. *D-Lib Magazine*, v. 10, n. 9, 2004.

YAKEL, E. "Digital curation", OCLC Systems & Services. International digital library perspectives, v. 23, n. 4, p. 335 – 340, 2007. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/1065075071083146>

WOUTERSEN-WINDHOUWER, S.; BRANDSMA, R. Enhanced Publications, State of the Art. In: VERNOOY-GERRITSEN, Marjan (Ed.). *Enhanced Publications. Linking Publications and Research Data in Repositories*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. p.19-93. ISBN: 978 90 8964 188 5.

